

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Nurutdinova Malikaxon Sharabovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

NODIRA SHE'RIYATIDAN SABOQ OLAMIZ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN